

МЕТАФОРЫ В ЛИРИКЕ С.А.ЕСЕНИНА

Зарипова Садокат Илхамовна

магистрант кафедры «Русский язык и литература» Ургенчского
государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645878>

С.А. Есенин - великий русский поэт, знаток народной души. Несмотря на то, что поэт прожил короткую жизнь, она была у него эмоционально насыщена и красочна. Вся жизнь С.Есенина тесно связана с народом. И главными героями всего творчества поэта являются простые люди, в каждой строчке его стихотворений чувствуется тесная, не ослабевающая с годами связь С.Есенина с русскими крестьянами.

“Моя лирика жива одной большой любовью, - говорил С.Есенин, - любовью к Родине. Чувство родины - основное в моем творчестве”. В стихах С.Есенина не только “светит Русь”, не только звучит тихое признание поэта в любви к ней, но также выражается вера в человека и в его великие дела, в великое будущее своего народа. Каждую строчку своих стихотворений поэт согревает чувством безграничной любви к Родине:

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

С поразительным мастерством раскрывает перед нами С.Есенин картины родной природы. Какая богатая палитра красок, какие точные, порой неожиданные сравнения, какое чувство единства поэта и природы! По словам А. Толстого поэзии Есенина слышится “певучий дар славянской души, мечтательной, беспечной, таинственно-взволнованной голосами природы”. Все у поэта многоцветно и многокрасочно. Поэт жадно вглядывается в картины обновляющегося весною мира и ощущает себя его частицей, с трепетом ожидает восхода солнца и долго засматривается на блестящие краски утренней и вечерней зари, на небо, покрытое грозowymi тучами, на старые леса, на поля, красующиеся цветами и зеленью. С глубоким сочувствием Есенин пишет о животных - “братьях наших меньших”.

Природа у С.Есенина - не застывший пейзажный фон: она живет, действует, горячо реагирует на судьбы людей и события истории. Природа - любимый герой поэта. Она все время влечет Есенина к себе. Не пленяют поэта красота восточной природы, ласковый ветер; и на Кавказе не покидают думы о родине:

Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.

В своей лирике при описании своего края, природы С.А.Есенин уместно применяет тропы.

Метафора (от греч. *metaphora* - перенос) – это переносное значение слова, когда одно явление или предмет уподобляется другому, причём можно использовать и сходство, и контраст. Метафора - наиболее распространенное средство образования новых значений.

Поэтику С.Есенина отличает тяготение не к отвлеченностям, намекам, туманным символам многозначности, а к вещности и конкретности. Поэт создает свои эпитеты, метафоры, сравнения и образы. Но он создает их по фольклорному принципу: он берет для образа материал из того же деревенского мира и из мира природы и стремится охарактеризовать одно явление или предмет другим. Эпитеты, сравнения, метафоры в лирике Есенина существуют не сами по себе, ради красивой формы, а для того, чтобы полнее и глубже выразить своё мировосприятие.

Отсюда стремление к всеобщей гармонии, к единству всего сущего на земле. Поэтому один из основных законов мира С.Есенина - это всеобщий метафоризм. Люди, животные, растения, стихии и предметы - все это, по С.Есенину, дети одной матери - природы.

Строй сравнений, образов, метафор, всех словесных средств взят из крестьянской жизни, родной и понятной.

Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба

И с хрустом мысленно кусая огурцы,
За ровной гладью вздрогнувшее небо
Выводит облако из стойла под уздцы.

Здесь даже мельница - бревенчатая птица

С крылом единственным - стоит, глаза смежив.

Солнце сравнивается с сохой, месяц - с ягненком или с пастушьим рожком.

Такие метафоры и сравнения насыщают почти каждое стихотворение.

Метафоричность образов - это черты художественного стиля поэта.

Поэт улавливает запах вишен и моха от поднимающейся как бы из глубины леса луны, он даже слышит, как

...Нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров.

.....

Хвойной позолотой взвенивает лес

.....

Меж кустов ворковала река.

Эту неповторимую и тленную красоту поэт пытается продлить, хотя бы метафорически, в бытие природы. Отсюда слияние женского образа с пейзажем:

С алым соком ягод на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И как снег лучиста и светла.

.....

Ивы - кроткие монашки.

Обращение к сравнительной поэтике раскрывает глубинную, пожалуй, генетическую связь образов, символов, поэтических реалий, окружающих есенинского героя. Это и образ страдания - сердца, преображенный Есениным в разветвленную метафору, вовлекшую в свое поле образы глаз, лица, волос и т.д. Это и образ коня - судьбы с трагическим финалом, судьбы звезды, осенней темной ночи, пути - дороги, времени:

Что когда - то было ясно соколу пора - времечко,

Что летал - то млад - ясен сокол по поднебесью...

В произведениях Есенина изображение животных сравнение или зооморфная метафора часто перерастает в развернутый образ:

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.

Осень - рыжая кобыла - чешет гриву.

Желтый цвет осенних листьев вызывает ассоциацию с рыжей кобылой. Но осень не только «рыжая кобыла» (сходство по цвету), она «чешет гриву»: образ раскрывается через сравнение с животным зримо, в красках, звуках, движениях.

Вот почему возникает сопоставления явлений природы с животными: месяц - «ягненок кудрявый», «жеребенок», «золотая лягушка», весна - «белка», тучи - «волки». К животным и птицам приравниваются предметы, например, мельница - «бревенчатая птица», печь - «верблюд кирпичный».

На основе сложных ассоциативных сопоставлений у явлений природы появляются свойственные животным и птицам органы: лапы, морды, рыла, когти, клювы:

Волны белыми когтями

Золотой скребут песок;

.....

Клен и липы в окна комнат,

Ветки лапами забросив,

Ищут тех, которых помнят;

.....

Чистит месяц в соломенной крыше

Обоймленные синью рога.

Метафорическое использование анималистической лексики в оригинальных сравнениях создает своеобразие стиля С. Есенина.

Чисто символическое значение приобретают и цвета животных: красный конь - символ революции, розовый конь - образ молодости, черный конь - предвестник смерти.

Для положительной обрисовки образов животных используются и эмоциональная лексика, и словообразовательные средства, и метафорические эпитеты, и особые интонации.

Как и в реальной действительности, поэтическом мире Есенина время и пространство связаны с движением (восход поливает красной водой капустные грядки, болото курит облаком, ветер пляшет, мрак синим лебедем выплыл из рощи).

Есенинская метафора бывает и именной и глагольной, каждая из которых в свою очередь подразделяется на не олицетворяющуюся и олицетворяющуюся. Именная не олицетворяющая: «снег черемухи» - цветы и олицетворяющая: «желтый лик» - диск месяца, глагольная не олицетворяющая: «сокроюсь могилой» - умру и олицетворяющая: «колокола заплакали» - зазвонили.

Таким образом, существительное является основой есенинской метафоры, а олицетворения и сравнения «держатся» на глаголе. Есенинское олицетворение наряду с общими для метафоры и сравнения формами (глагольная: «прибрела весна»; именная: «подол вечера»; эпитетная: «сонная тишина») имеет и свои специфические. Например, эпитет иногда выступает в форме наречия («Плывет задумчиво луна») или краткого прилагательного («Осенний день пуглив и дик»).

Есенинская метафоричность становится более «скрытой». Самые, казалось бы, простые слова (снег, цветение, голубой, песни и т.д.) метафоризируются и даже символизируются, неся в себе дополнительный художественный смысл, полученный в контексте есенинского творчества.

В стихотворении «Поет зима - аукает...» умело и со вкусом использованы антропоморфные метафоры и сравнения. Зима «аукает» и «поет», «баюкает» мохнатый лес, «метелица ковром шелковым стелится», а вьюга ревет и злится.

Дремлет лес под сказку сна.

.....

Поет зима - аукает,
Мохнатый лес баюкает...

А по двору метелица
Ковром шелковым стелится.

.....

Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.

В ранних стихах Есенина есть немало привычных слуху метафор, созвучий и других элементов поэтического орнамента, а вместе с тем порой удачно найденные слова, аллитерации придают простому сопоставлению, образу какую-то первоизданность.

В стихотворении «Микола» интонация «сказочно - волшебная». Создавая свой сказочный мир, поэт находит новые метафоры и эпитеты.

Кружевом лес украшен,
Ели словно купина,
По лощинам черных пашен -
Пряжа выснежного льна.

.....

Злые скорби, злое горе
Даль холодная впила;
Загораются, как зори,
В синем небе купола.

.....

Под березкою - невестой,
За сухим посошником,
Утирается берестой;
Словно мягким рушником.

Былинную тональность «Песни о Евпатии Коловрате» усиливают метафоры, для которых материалом служит не только земная природа, но и тела «небесные»: звезды - ласточки загадывают «думу - полымя», называя месяц «желтым ягнищем», советуют ему не «бодаться» с тучами. А сам месяц находится на «привязи» и на землю «кровью кашляет», видя, как татары льют реки крови.

Таким образом, метафора, отвечая мировоззренческим позициям Есенина, оказывается ключевым тропом в его поэтике. Образное воплощение, четкая метафора, чуткое восприятие фольклора лежат в основе художественных изысканий Есенина.

Использованная литература:

1. В мире Есенина: Сборник статей. - М.,1986.
2. Есенин и русская поэзия. - Л.:Наука,1967.
3. Прокушев Ю.С. Сергей Есенин. Собрание сочинений.- М.: "Правда", 1977.
4. С.А.Есенин в воспоминаниях современников: В 2т.-М.,1986.
5. Собрание сочинений С.Есенина в 3-х томах. - М.,1989.
6. Смирнова Л.А. Русская литература XX века - М.: Просвещение,1991.